

**YANGI PISHIRILGAN NON MAHSULOTLARNI SAQLASHNI
UZAYTIRISH USULLARINI TAHLIL QILISH**

Raxmonov Erkinjon Komil o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti shahrisabz filiali

E-mail: raxmonoverkin8519@gmail.com

Ergashev Abduraufxon Mubilloxon o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti shahrisabz filiali

E-mail: abduraufxonergashev@gmail.com

ANNOTATSIYA: Non mahsulotlarini saqlash vaqtini uzaytirish va uning ozuqaviy sifatini yaxshilash eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Non mahsulotlarni vakuum holatda saqlashda yoki polietilenli qadoqlarda saqlash kabi usullari tahlil qilib ko'rildi va eng muqobil tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Non, oqsillar, amilaza, amilopektin, texnologik jarayon, bug'doy.

ABSTRACT: Extending the shelf life of bread products and improving its nutritional quality is one of the most urgent problems. Methods such as vacuum storage of bread products or storage in polyethylene packaging were analyzed and the most alternative recommendations were developed.

Key words: Bread, proteins, amylase, amylopectin, technological process, wheat.

KIRISH. Saqlash paytida non mahsulotlari yumshoqligini yo'qotadi, bo'laklaganda uvoqlanishi kuchayadi, uning elastikligi pasayadi, iste'mol va ta'm xususiyatlari yomonlashadi, yangi mahsulotga xos bo'lgan ta'm va xushbo'yligi yo'qoladi, quruq va qattiq bo'ladi.

So'nggi yillarda jahon non pishirish amaliyotida nonni yangiligini saqlab qolgan holda saqlashning eng oqilona usullarini izlashga qaratilgan ishlar ko'proq tilga olinmoqda. Bunday tadbirlar non tayyorlashning texnologik jarayonining barcha bosqichlarida, xom ashyoni tayyorlashdan tortib to ishlab chiqarishgacha va pishirish va saqlash bilan yakunlanishi kerak.

Nonning kimyoviy tarkibi biologik jihatdan to'liq bo'lmagan hollarda unga qo'shimcha mahsulotlar qo'shish orqali yaxshilash kerak bo'ladi. Non tarkibida protein miqdori muhim sanaladi. Non oqsillarining muhim aminokislotalardan: lizin va treonin, kaltsiy tuzlari, vitaminlar yetarli emasligi bu non ishlab chiqarishdagi kamchiliklar sanaladi[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Saqlash paytida nonning yangiligining o'zgarishi murakkab fizik-kimyoviy, kolloid va biokimyoviy jarayonlar - uglevodlar va oqsillarning o'zgarishi va namlikning yo'qolishi natijasidir.

1902 yilda L. Linde nonni saqlash vaqtida uning maydalangan kraxmalining eruvchanligi pasayganligini aniqladi. U kraxmalning retrogradatsiyasi kontseptsiyasini uning qarishi jarayonida amorf holatdan kristall holatga o'tish sifatida kiritdi. Non tayyorlash jarayonida kraxmal katta rol o'ynaydi. Bu yuqori molekulyar og'irlikdagi polisaxarid bo'lib, uning donalari kristall tuzilishga ega. Pishirish jarayonida kraxmal donalari koagulyatsion oqsillar tomonidan chiqariladigan suvning so'rilishi bilan shishadi va qisman jelatinlanadi. Shu bilan birga, uning o'zi kristall holatdan amorf holatga o'tadi. Nonni saqlashda teskari o'tish sodir bo'ladi [2].

Kraxmalning retrogradatsiya tezligiga kraxmaldagi amilaza va amilopektin fraktsiyalarining gidroksil guruhlari vodorod bog'lanishlarining o'zgarish darajasi, uning hidratlanish qobiliyati, shuningdek, harorat ta'sir qiladi.

Kristal fazaning termodinamik beqarorligi tufayli yuqori haroratlarda kristallanish to'xtaydi, past haroratlarda esa suyuqlikning qovushqoqligi ortadi va yuqori polimerlarning kinetik harakatchanligi ham yo'qoladi. Shuning uchun kristallanish tezligi haroratga bog'liq.

Yuqori polimerlarning kristallanishi ekzotermik jarayon bo'lib, teskari yo'nalishda borishi mumkin.

Nonning yuqori haroratlarda qotib qolishi sekinlashishi kraxmalning yanada mukammal simmetrik tuzilishining o'sishi, uning kristallanishi, maydalanganda qattiqligini pasaytiradigan va namlikning nonning o'rtasidan nonning tashqi qatlamlariga o'tishi bilan izohlanadi.

Nonning sifati va uning yangiligini saqlashda bug'doy unining oqsil miqdori ham ta'sir qiladi. Bir qator tadqiqotchilar tomonidan aniqlanganidek, non tarkibidagi oqsil moddalarining ko'payishi natijasida saqlash vaqtida uning qotib qolishi sekinlashadi.

Qachonki non mahsulotlari eskirgan bo'lsa, uning ta'mi va xushbo'yligi yo'qoladi. Bu aromatik kompleksning bir qismi bo'lgan har bir birikma miqdorining asta-sekin kamayishi bilan bog'liq. Xushbo'y moddalar non qobig'idan atrof-muhitga uchib ketadi, shuningdek, kraxmal va oqsilga adsorbsiyalanishi mumkin. Nonni saqlash muddatining oshishi bilan ta'mning yomonlashishi havodagi aldegidlarning oksidlanishi tufayli ham sodir bo'lishi mumkin.

NATIJA VA MUHOKAMALAR.

Non mahsulotlarini quritish pechdan chiqqandan so'ng darhol boshlanadi. Non ichida hamda yuzasida issiqlik va massa o'tkazish jarayonlari tufayli qurish yuzaga keladi.

Nonni quritish jarayoni ikki davrdan iborat:

-o'zgaruvchan quritish tezligi - nonning harorati atrof-muhit haroratiga yaqinlashguncha davom etadi;

-non sovutilgandan keyin namlikni yo'qotishning doimiy tezligi.

Quritish darajasi birinchi davrda eng yuqori, ikkinchisida esa pastroq. Nonning qurishini kamaytirish uchun nonni sovutishni tezlashtirish orqali birinchi davrning davomiyligini minimallashtirish kerak.

Nonning quritilishiga non saqlanadigan joydagi havo harorati, uning nisbiy namligi, tezligi, nonni qo'yish usuli va boshqa omillar ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy va qo'shimcha xom ashyoning non mahsulotlarining yangiligini saqlashga ta'sirini ko'rib chiqish ta'lab etiladi.

Yuqori sifatli glyutenli bug'doy unidan yangiligini yaxshi saqlaydigan non mahsulotlari ishlab chiqariladi. Protein qo'shilishi non bo'lagining tuzilishini mustahkamlaydi, gidrotatsion aloqalar mustahkamlanadi, bu nonni saqlash paytida namlikni yo'qotishni sekinlashtiradi[3].

Pishirishda modifikatsiyalangan kraxmallar xamirning strukturaviy va mexanik xususiyatlarini yaxshilash, nonning qotib qolishini sekinlashtirish uchun ishlatiladi.

Pishirish texnologiyasi uchun oksidlangan kraxmallar amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ular mahsulot sifatini yaxshilash vositasi sifatida ishlatiladi. Turli markadagi modifikatsiyalangan kraxmallardan foydalanish uning gidrofillik xususiyatlarini oshiradi va xamirdagi kleykovina oqsillarini kerakli yo'nalishda o'zgartirish jarayonini kuchaytiradi, bu xamirning strukturaviy va mexanik xususiyatlarini va non sifatini yaxshilaydi: non hajmi. 10 ... 20% ga oshadi, g'ovaklik tuzilishi yaxshilanadi, maydalash esa elastikroq va biroz yengilroq bo'ladi. Non qo'shimchalarsiz ko'proq vaqt davomida yangiligini saqlaydi[4].

Optimal xamir tuzilishini yaratishga yordam berish uchun oqsillar va uglevodlardagi kerakli o'zgarishlarni ta'minlash orqali uzoqroq saqlash muddatiga ega sifatli nonni olish mumkin. Sut va boshqa kislotalarning to'planishi natijasida xamirdagi kleykovina oqsillarining non peptizatsiyasining eskirishini sekinlashtirishga yordam beradi. Shunday qilib, non sifatini yaxshilash va saqlash muddatini uzaytirish uchun xamirning fermentatsiyasi va pishishi uchun maqbul sharoitlarni yaratish kerak.

Shuningdek, non sifatini yaxshilash va uning yangiligini uzaytirish uchun xamirni qorish paytida mexanik ishlov berishning optimal darajasini qo'llash kerak. Buning uchun non pishirish sanoatida xamirni intensiv qayta ishlovchi xamir aralashtirish mashinalarini joriy etish zarur.

Nonning sifati va uning yangiligining saqlanishiga uni pishirish parametrlari ham sezilarli darajada ta'sir qiladi: muddati, pech yoki tandirdagi mahsulot zichligi, namlash rejimi, pishirish kamerasini ventilyatsiya qilish. Pishirish amaliyotidan ma'lumki, yetarlicha pishirilmagan non maydalangada tezroq eskiradi. Mahsulotlarni haddan tashqari pishirish qattiq maydalangan bo'laklar hosil bo'lishiga olib keladi, uning maydalanishi kuchayadi, bu ham uning eskirishini tezlashtiradi. Faqat to'g'ri pishirish rejimi nonni quruq, elastik maydalangan bo'laklar va yorqin qobiq bilan ta'minlaydi, bu esa uning yangiligini uzaytiradi[1,4].

Nonni saqlash vaqtida tayyor mahsulotni saqlash harorati katta ahamiyatga ega. Kraxmalning retrogradatsiya tezligi maksimal bo'ladigan harorat 4°C ni tashkil qiladi. Shuning uchun mahsulot 4°C ga yaqin haroratda qancha uzoq qolsa, eskirish jarayoni shunchalik uzoq cho'ziladi. Bu esa qishda, xonalarda harorat taxminan 10°C bo'lsa,

ombordagi nonning tez eskirishini tushuntiradi. Nonning dastlabki yumshoqligini saqlab qolish uchun omborlarda 20-25°C harorat va taxminan 65% namlik bo'lishi maqbuldir.

XULOSA.

Nonning yangiligini saqlab qolish iste'molchi uni keyingi saqlash paytida qotib qolishini kamaytirish uchun atrof-muhitga namlik yo'qotilishini minimallashtiradigan usullarni qo'llashi kerak. Bunday usullarga nonni maxsus turdagi qog'oz va polimer plyonkalarga qadoqlash, nonni konditsionerli yopiq kameralar va idishlarda saqlash kiradi.

Nonni qadoqlash uchun ma'lum bir bug', namlik, gaz o'tkazuvchanligi va ularning yetarli kuchini hisobga olgan holda materiallardan foydalanish kerak. Qadoqlash materiallari nonning organoleptik xususiyatlarini o'zgartirmasligi kerak. Qadoqlashni tanlashda nonning xususiyatlari va atrof-muhit holati ta'sirio`rganilishi lozim.

Nonni qadoqlash uchun turli materiallardan foydalanish ularning atrof-muhitga namlik yo'qotilishini kamaytirishini ko'rsatadi. Mahsulotlarni quritishning kamayishi ularning iste'molchi yangiligini saqlab qolishga yordam beradi. Nonni qadoqlash aroma hosil qiluvchi moddalarni saqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Raxmonov E.K., Sattorova K.A. Non mahsulotlarini sifatini oshirishda qo'llaniladigan qo'shimchalar. // Jurnal "International conference on innovations in the field of education".- Toshkent. 2022. Vol.1. №:1. 29-31 betlar
2. Пащенко Л.П. Физико-химические основы технологии хлебобулочных изделий. – Воронеж, 2006. – 312 с.
3. Ауэрман Л.Я., Рахманкулова Р.Г. О роли белковых веществ мякиша хлеба в процессе его черствения / Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1957. – №2. — С. 22-26.
4. Berdimuradov X.T., Raxmonov E.K. Navli un tortishda bug'doy navlarini tanlash va asoslash. -T.:Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2022. bet 147-156.